

**ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР РОҲБУРДӢОИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ЧИН ДАР
НИЗОМИ НАВИ МУНОСИБАТӢОИ БАНАЛМИЛАЛӢ**

АШУРОВ АРДАМЕХР МУРОДКУЛОВИЧ,

номзади илмҳои таърих, ходими пешбари илмии шуъбаи Осиеи Чанубӣ ва Шарқии
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осие ва Аврупои Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

СУЛТОНОВА МЕҲРАНГЕЗ САЙФУЛЛОЕВНА

Докторанти PhD, Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осие ва Аврупои Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В СТРАТЕГИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И КИТАЯ В
НОВОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

АШУРОВ АРДАМЕХР МУРОДКУЛОВИЧ

к.и.н., ведущий научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы
Национальной Академии наук Таджикистана. г. Душанбе

СУЛТОНОВА МЕҲРАНГЕЗ САЙФУЛЛОЕВНА

Аспирантка Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии
наук Таджикистана, Душанбе

В статье анализируются глобальные инициативы Европейского Союза и КНР в новой системе международных отношений. Отмечено необходимость сотрудничества с Китаем и Европейским Союзом в контексте современных геокультурных процессов. Авторы считают, что сотрудничество с Китаем и Евросоюзом имеет положительную динамику в развитии экономической и социальной сферы стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана, и способствует соединению транспортных маршрутов экспорта и импорта товаров между странами.

По мнению авторов, Таджикистан рассматривается как ключевая страна региона и занимает особое положение в оси этих двух глобальных инициатив. Поэтому Таджикистан может сотрудничать с Китаем и Европейским Союзом в рамках этих проектов, разрабатывая малые и крупные проекты, имеющие взаимовыгодный характер.

***Ключевые слова:** Таджикистан, Китай, Европейский Союз, Стратегия, инициатива, интерес, сотрудничество, внешняя политика, возможности, последствия.*

**CENTRAL ASIA IN THE STRATEGIES OF THE EUROPEAN UNION AND CHINA IN
THE NEW SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS**

ASHUROV ARDAMEHR MURODKULOVICH

Candidate of Historical Science, Leading Researcher of the Institute for the Study of Asian and
European Countries of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe

SULTONOVA MEHRANGEZ SAYFULLOEVNA

PhD student of the Institute for the Study of Problems of Asian and European Countries of the
National Academy of Sciences of Tajikistan. Dushanbe

The article analyzes the global initiatives of the European Union and China in the new system of international relations. The need for cooperation with China and the European Union in the context of modern geocultural processes is noted. The authors believe that cooperation with China and the European Union has positive dynamics in the development of the economic and social sphere of the Central Asian countries, including Tajikistan, and contributes to the connection of transport routes for the export and import of goods between the countries. According to the authors, Tajikistan is considered a key country in the region and occupies a special position in the axis of these two global initiatives. Therefore, Tajikistan can cooperate with China and the European Union within the framework of these projects, developing small and large projects of mutual benefit. Keywords: Tajikistan, China, European Union, Strategy, initiative, interest, cooperation, foreign policy, opportunities, consequences.

Key words: *Tajikistan, China, European Union, Strategy, initiative, interest, cooperation, foreign policy, opportunities, consequences.*

Дар марҳалаи нави муносибатҳои байналмилалӣ, равандҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва геофарҳангии муосир кишварҳои мутараққӣ ва созмонҳои байналмилалӣ бо тарҳрези намудни ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва лоиҳаҳои бузург нуфузашонро дар арсаи байналмилалӣ дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод ва фарҳанг устувор намуда истодаанд.

Дар ин масир ду лоиҳаи бузурги ҷаҳониро метавон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дод, ки дар минтақа Аврусиё ҳам аз лиҳози иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ мавқеи намоён доранд.

Ташаббуси “Дарвозаи ҷаҳонӣ” (Global Gateway)-и Иттиҳоди Аврупо ба монанди Ташаббуси Чин “Камарбанд ва роҳ”, (Belt and Road) як воситаи пайванд сохтани инфрасохтори кишварҳои шарикӣ Иттиҳоди Аврупо, суръат бахшидан ба гузариш ба рушди сабз ва рақамикунонӣ, дастгирии самти тандурустӣ, маориф, сармоягузорӣ соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад.

Ташаббуси “Дарвозаи ҷаҳонӣ” 1 декабри соли 2021 оғоз шуда, стратегияи нави Комиссияи Аврупо ба ҳисоб меравад, ки ба эҷоди алоқаҳои баландтехнологӣ, дар соҳаҳои рақамисозӣ, энергетика, нақлиёт, тандурустӣ ва тадқиқот нигаронида шудааст [2]. Стратегияи мазкур ба эҳтироми стандартҳои иҷтимоӣ ва экологӣ, волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва иҷрои ӯҳдадорӣҳои байналмилалӣ, ки ба афзалиятҳо ва арзишҳои Иттиҳоди Аврупо мувофиқанд, асос ёфтааст. Аз ҷумла, стратегияи мазкур асосан принсипҳои зеринро фаро мегирад:

- арзишҳои демократӣ;
- стандартҳои баланд;
- идоракунии хуб ва шаффофият;
- шарикӣ боэътимод;
- самти беҳатарӣ.

Ташаббуси "Камарбанд ва роҳ" моҳи сентябри соли 2013 аз ҷониби Президенти Чин Си Цинпин пешниҳод шуда, роҳҳои тичоратии хушкӣ ва баҳриро пайваст менамояд, то ба кишварҳои Осиёи Ҷануби Шарқӣ, Африқо, Ховари Миёна ва Аврупо роҳҳои мусоиди тичоратӣ барпо намояд.

Дар доираи Лоиҳа асосан панҷ вазифаи асосӣ матраҳ мегардад:

- таҳкими ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ,
- бунёди инфрасохтори ягонаи нақлиётӣ фаромарзӣ,
- аз байн бурдани монеаҳои сармоягузорӣ ва тичоратӣ,
- баланд бардоштани нақши аъёри миллӣ ва амиқсозии ҳамкорӣ дар соҳаи гуманитарӣ [8].

Ташаббусҳои ҷаҳонии Чин ва Иттиҳоди Аврупо дар марҳалаи нави муносибатҳои байналмилалӣ далели густариши рақобати стратегӣ дар минтақаи Аврусиёро буда, ҳам ИА ва ҳам Чин ҷонибдори ҷустуҷуи имконоти нави ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳавзаи Аврусиё мебошанд.

Дар пасманзари ривочёбандаи бозии бузург дар доираи харду лоиха мавқеи аз ҷиҳати стратегӣ муфиди Осиёи Марказӣ қайд карда мешавад, ки дурнамо ва имкониятҳои навро боз мекунад.

Агар аз ҷиҳати сармоягузориҳо муқоиса намоем, ташаббуси “Камарбанд ва Роҳ”-и Чин аз соли 2013 идома дорад ва то соли 2022 1 триллион доллар чудо кардааст, дар ҳоле ки стратегияи Аврупо “Дарвозаи ҷаҳонӣ” танҳо дар соли 2021 оғоз шуда, то соли 2027 ҳамагӣ 300 миллиард доллар сафарбар хоҳад кард [4].

Global Gateway дорои панҷ самти афзалиятнок барои сармоягузорӣ ба лоихаҳо дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, бахусус дар соҳаҳои технологияҳои рақамӣ, тағирёбии иқлим ва энергетика, нақлиёт, тандурустӣ, маориф ва тадқиқот мебошад. Лоихаи мазкур аз Комиссияи Аврупо, кишварҳои узви ИА ва агентҳои рушди онҳо, аз қабили Agence française de développement (AFD), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), инчунин донорҳои асосии аврупоӣ - Бонки сармоягузори Аврупо (EIB, Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд (БАТР) ва дигар муассисаҳои молиявии Аврупо (EDFIs) дастгирӣ меёбад [2].

Маълум мешавад, ки ташаббусҳои Чин ва Аврупо нақшаҳои ҳамҷонибаи рушди стратегӣ мебошанд, ки дар доираи онҳо лоихаҳои инфрасохторӣ ва логистикӣ чӯзи барномаҳои ҳамгироии минтақавӣ ба ҳисоб меравад.

Дар ин замина, Иттиҳоди Аврупо ҷиҳати таҳияи хатсайрҳо ва имкониятҳои нави ҳамлу нақли мол байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо манфиатдор аст. Аз ин рӯ, ин ҷалби сармоягузoronро барои фаъолият дар минтақа барои рафъи мушкилиҳои нақлиётӣ ва мусоидат ба рушди инфрасохтор тақозо мекунад.

Далелҳои дар боло зикршуда ба аломатҳои муайяни рушди рақобат байни Аврупо ва Чин барои тичорат ва бозорҳои нақлиётӣ дар Осиёи Марказӣ ишора мекунанд.

Тоҷикистон дар минтақа ҳамчун кишвари калидӣ ба ҳисоб рафта, дар меҳвари ду ташаббуси ҷаҳонӣ мавқеи хоса дорад. Таваҷҷуҳи Аврупо ва Чин ба пайванди тичоратӣ метавонад ба кишварҳои Осиёи Марказӣ дар диверсификатсияи масирҳои нақлиётӣ содирот ва воридоти мол кумак кунад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонанд лоихаҳои иловагиро дар ҳарду платформа пешбарӣ кунанд, ки ба манфиати ҷонибҳо буда, ба тақвияти фазои сулҳу субот ва рушди устувор дар минтақа мусоидат намояд.

Аз ин рӯ, барои Тоҷикистон пеш гирифтани ҳамкориҳои мутавозин ба ҳарду ҷониб дар доираи ташаббусҳои матраҳшуда, афзал дониста мешавад. Масалан, агар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳамгироии ҳарду лоиха иқдом накунад, пас ин сармоягузорӣ метавонад бо фароҳам овардани имкониятҳои имтиёзнок ба гурӯҳҳо ва кишварҳои алоҳида ва ноҳида гирифтани ниёзҳои минтақа ва кишварҳои алоҳида ғайриманфиатовар хоҳад буд. Яъне, дар доираи ин лоихаҳо масоиле бояд ҷиҳати ҳамкориҳои мутақобилан судманд сурат гирад, ки барои рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоии кишварҳои минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон мусоидат намояд. Илова бар ин, паёмадҳои ҳамкориҳо дар доираи ин лоихаҳо он гоҳ ҳислати мутавозин ва судовар хоҳанд дошт, ки субот дар фазои минтақа пойдор бошад, эҳтиром таъриху забон ва анъанаҳои миллӣ дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ ва ҳусни ҳамҷавориву эҳтироми арзишҳои маънавиву фарҳангии ҳамдигар сурат гиранд.

Боиси таъкид аст, ки ташаббуси ҷинии "Камарбанд ва Роҳ" бо тамоюлоти давр, бо назардошти вазъи кунунии ҷаҳон таҳия гардидааст. Пас аз бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ соли 2008, вазъ дар Авруосиёи муосир тағйир ёфт. Чунин ба назар мерасад, ки иқтисодиёти Осиёи Шарқӣ босуръат рушд мекунад, дар ҷануб-он идома дорад, дар Осиёи Марказӣ-каме қафо мондааст, дар Ғарб бошад вазъи иқтисодӣ мураккаб боқӣ мемонад. Аврупо яке аз минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардаи ҷаҳон мебошад, аммо дар зери таъсири манфии бӯҳрон монда, суръати рушди иқтисодии он суст мегардад. Бо назардошти ин ҳама, вазифаи ташаббуси “Камарбанд ва

Рох” маҳз дар он аст, ки тавассути ҳамкориҳои бисёртарафа бояд потенциали рушди иқтисодӣ дар Авруосиё маҳфуз бударо кушод, ва дар даврони ҷаҳонишавӣ фаъолиятро дар асоси манфиати тарафайн амалӣ сохт .

Қисмати асосии лоиҳаи “Як камарбанд-як роҳ” ин минтақаи Осиёи Марказӣ мебошад. Масъалаи амнияти минтақаи Осиёи Марказӣ барои амалишавии лоиҳаи чинӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа ҳам барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳам барои ҚМЧ мебошад. Аммо иқтидори кишварҳои минтақа барои ҳифзи сарҳадот кофӣ нест. Бо назардошти он ки минтақа бо қудратҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла Россия ва Чин сарҳад дорад ва аз тарафи дигар сарҳади тӯлони бо Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон дорад, маҳз ин омил хавфи хатарро зиёд мекунад. Дар ин замина мусоидати ҷиддии Ҷумҳурии Мардумии Чин барои таҳкими амнияти минтақаи Осиёи Марказӣ аз вазифаҳои аввалиндараҷаи стратегӣ ба шумор меравад [5].

Имконот ва паёмадҳо барои Тоҷикистон, ҷиҳати ҳамкорӣ бо ИА ва Чин дар доираи ташаббусҳои “Дарвозаи ҷаҳонӣ” ва “Камарбанд ва роҳ” дар он асос мегирад, ки дар қаринаи равандҳои геофарҳангӣ Тоҷикистон ҷиҳати тақвияти равобити гуманитарӣ бо ИА ва Чин чӣ манфиат хоҳад дошт?

Якум, густариши самти илм ва маориф унсурҳои асосӣ дар тақвияти дипломатияи илмӣ миёни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин;

Дуюм, ба роҳ мондани муколамаҳои фарҳангӣ омили пайвандгар миёни мардуми Тоҷик, Чин ва Аврупо;

Сеюм, тақвияти соҳаҳои сайёҳӣ ва варзиш дар таҳкими ҳамкориҳои дӯстонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ва иттиҳоди Аврупо;

Чорум, нишон додани дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар доираи “Дарвозаи ҷаҳонӣ” ва бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар доираи ташаббуси “Камарбанд ва роҳ”;

Панҷум, татбиқи моделҳои муваффақи чинӣ ва аврупоӣ дар соҳаҳои илм, маориф, сайёҳӣ ва варзиш дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон: имконот, паёмад ва роҳҳои татбиқ.

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлил ва омӯзиши мавзӯи мазкур метавон чунин хулосагирӣ намуд:

1. Ҷиҳати ҳамкориҳо бо Чин ва Иттиҳоди Аврупо кишварҳои минтақаро зарур аст, ки барои фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузори оянда тадбирҳои судманд андешанд;

2. Муайян кардани имкониятҳои ҳамкорӣ ва хусусиятҳои хоси он байни “Камарбанд ва роҳ” ва “Дарвозаи ҷаҳонӣ” дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла бо Тоҷикистон;

3. Осиёи Марказӣ ҳамчун яке аз минтақаҳои наздикшавии Чин ва Иттиҳоди Аврупо аст. Дар ин замина, фаъолияти ЧИН ва Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ бо лоиҳаҳои муштарақ метавонад механизмҳои наздикшавии ҷонибхоро фароҳам оварад;

4. Ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба рушди робитаи мутақобилаи Иттиҳоди Аврупо ва ЧИН. Аз ҷумла дар самти фарҳанг, сайёҳӣ ва варзиш. Дар ин замина, Ташкили минтақаи озоди сайёҳӣ миёни Тоҷикистон-Чин ва Аврупо;

5. Дар самти дипломатияи илмӣ ва фарҳангӣ тартиб додани консепсияҳои таҳлилии муқоисавӣ бо назардошти ҳамкориҳо бо Иттиҳоди Аврупо ва Чин;

6. Ҳамкориҳо дар доираи Лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар самти илм, маориф, сайёҳӣ;

7. Тақвияти самти варзиш ҷиҳати ба ҳам наздикнамоии мардум ва эҳтиром ба фарҳангу забони ҳамдигар.

АДАБИЁТ

1. Абдугани Мамадазимов. Великий шелковый путь. История становления, расцвета и распада. Душанбе, 2014 г.-384 стр.
2. Глобальные ворота против Шёлкового пути: ЕС соперничает с КНР.<https://ru.euronews.com/my-europe/2021/12/01/eu-gateway-china-competition>.
3. Ларин А.Г. «Экономический пояс Шелкового пути»: экономическое содержание, структура, идеология // Новый Шелковый путь и его значение для России / под ред. В.Е. Петровского (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой. М.: ДеЛи плюс, 2016. - С. 35-52
4. Один пояс, один путь»: чего следует опасаться Таджикистану?<https://sugdnews.com/2023/10/23/odin-pojas-odin-put-chego-sleduet-opasatsja-tadzhikistanu/>.
5. Талбаков С. "Як камарбанд-як роҳ" дар Осӣи Марказӣ: мушкилоти амниятӣ ва ҳалли онҳо.<https://osiyoavrupo.tj/tg/post/yak-kamarband-yak-ro-dar-osijoi-markaz-mushkiloti-amniyat-va-alli-on-o>
6. Ф.Т. Кукеева, Д.К. Жекенов, А.К. Ордабаев, А.М. Абдикамал- Проблемы реализации инициативы «Пояс и путь» в странах Центральной Азии. (articlekz.com)-26.10.2021.
7. hurana, Gurpeet S. Geopolitics of China's 'Maritime Silk Road' Concept: An Indian Perspective // China's Maritime Silk Road and Asia / ed. by Vijay Sakhuja, Jane Chan. National Maritime Foundation. New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2016. Pp. 16-21.
8. James McBride, Noah Berman, and Andrew Chatzky. China's Massive Belt and Road Initiative. <https://www.cfr.org/background/chinas-massive-belt-and-road-initiative>
9. Renminwang. 2018. "Xi Jinping Zai Zhongyang Waishi Gongzuo Huiyishang De Zhongyao Jianghua." [Xi Jinping's Important Address at the Central Work Conference on Foreign Affairs.] *Renminwang*, June 24
10. Wong, E.; Chi, K.; Tienjun, W. One Belt, One Road. China's Strategy for a New Global Financial Order / *Monthly Review*, Vol. 68, Iss. 8, Jan. 2017.